

Antropologiczne podstawy etyki

Słowa kluczowe: etyka, osoba ludzka, intelekt, wola, sumienie

Przekonanie o wyjątkowości człowieka było wspólne wielu filozofom i to reprezentującym różne nurty myślenia. Platon uznał człowieka za duszę uwięzioną w ciele. Ojczyzną duszy był świat bogów i idei, na ziemi była zaś tylko pielgrzymem. Arystoteles, stosując zgodnie ze swoją metodologią poznanie empiryczne, stwierdził, że człowiek to zwierzę rozumne. Ta rozumność była dla Arystotelesa czymś tak wyjątkowym, że aż boskim. Plotyn, twórca neoplatonizmu, głosił, że człowiek to *anima in horizonte* (dusza na granicy) świata materialnego i świata duchowego, co daje człowiekowi wyjątkową pozycję w całym *universum*.

To przekonanie o wyjątkowości człowieka w pojęcia filozoficzne przekuł Boecjusz, formułując swą słynną definicję osoby jako *rationalis naturae individua substantia* (byt jednostkowy o rozumnej naturze). Święty Tomasz akceptował tę definicję, wprowadzając w niej różne modyfikacje w zależności od kontekstu ujmowania tego zagadnienia¹. Z jego rozważań wynika określenie osoby za pomocą swoistych „punktów brzegowych”, które sam Akwinata określa jako *constitutiva personae*. Są nimi: jednostkowość, rozumność, wolność oraz relacje osobowe.

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym kieruje Sekcją Historii Filozofii. Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, redaktor naczelny Rocznika Tomistycznego.

¹ Problemowi ujęcia osoby w tekstach Tomasza z Akwinu poświęcono osobny tom: *Subsystencja i osoba według św. Tomasza z Akwinu*, red. M. Gogacz, seria: Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 8, Warszawa 1987. Mirosław Kaczorek w rozprawie pt. *Teoria osoby w „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu* (tamże, s. 107-195) ciekawie ukazuje, jak Tomasz osobę opisuje z różnych punktów widzenia, jakby chciał zwrócić uwagę czytelnika bardziej na desygnat pojęcia osoby (czyli sam byt osobowy) niż na definicje.

Człowiek jako osoba

Jednostkowość, podkreślana mocno już przez Boecjusza, wskazuje, że osobą, czyli czymś – jak mówi Tomasz – „najdoskonalszym w naturze” jest wyłącznie jednostkowy, realny byt rozumny. Wynika z tego, że osobami w sensie filozoficznym nie są instytucje i wspólnoty, nawet jeśli nazywa się je dziś „osobami prawnymi”, odróżniając je od pojedynczych ludzi, których określa się jako „osoby fizyczne”. Tę wyjątkową wartość osoby ludzkiej trafnie, choć drastycznie, przedstawił w swym wierszu Tadeusz Różewicz:

ta staruszka która
ciągnie na powrozie kozę
jest potrzebniejsza
i cenniejsza
niż siedem cudów świata
kto myśli i czuje
że ona jest niepotrzebna
ten jest ludobójcą².

Dodajmy, że jednostkowość osoby jest podstawą jej indywidualności, niepowtarzalności, wyjątkowości. Każda osoba jest niezastępowalna, nieprzekazywalna, jedyna w swoim rodzaju³.

Rozumność oznacza, że osoba dysponuje poznaniem przekraczającym fizyczność poznawanych przedmiotów – może je ująć w ich istocie, określić sposoby ich bytowania, utworzyć ich abstrakcyjne pojęcia ogólne (rodzajowe, gatunkowe) lub transcendentalne. Śladem posia-

dania tak określonej rozumności jest bezinteresowne pragnienie poznania: wiedzy, aby wiedzieć, takiej, której w żaden sposób nie da się praktycznie spożytkować.

Wolność oznacza najpierw, że osoba nie jest całkowicie zdeterminowana swą psycho-fizyczną naturą. Owszem, jesteśmy ograniczeni w różnych sprawach przez swoją duchowo-fizyczną strukturę. Uzależnia nas ona bowiem od przyciągania ziemskiego, powietrza, odpowiedniej temperatury, powoduje konieczność odżywiania, odpoczynku. Jednakże poza sferą konieczności dysponujemy też sferą wolności. Dobro, którego pragniemy (przynajmniej dla siebie), możemy osiągać różnymi drogami. Oczywiście konieczne jest do tego rozumne rozeznanie, zastanowienie się, czasem oszacowanie ryzyka. Wynika z tego, że nasza wolność jest przedłużeniem naszej rozumności – jej swoistym skutkiem. Tak przynajmniej ujmował to Arystoteles, który w rozumności dostrzegał naszą „jakościową” różnicę w stosunku do zwierząt i widział jej przejawy w różnych dziedzinach życia, formułując lapidarną formułę: „rozum zamiast pazurów”. Wspominano już, że dziś często zwalnia się człowieka z odpowiedzialności za działania, przekonując, że wolność jest fikcją, że wszystkie nasze działania są zdeterminowane biologicznie, psychicznie lub społecznie. Trudno

² Tadeusz Różewicz, z wiersza pt. *W środku życia*.

³ Nieprawdziwe jest popularne stwierdzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych. Trafnie podważył to Janusz Kapusta w jednym ze swoich rysunków z serii „plus-minus” napisał: „jeśli każdy jest do zastąpienia, nawet papież, czy również twoja matka?”, zob. J. Kapusta, *Plus minus. Podręcznik myślenia*, Poznań 2014, s. 43.

jednak nie zauważyć, że ludzkie działania są często tak absurdalne, że nie za bardzo można przypisać je naturze, np. człowiek może zdecydować się na samozniszczenie, czego nie spotykamy w świecie zwierząt i roślin.

Relacje osobowe, które z pozoru przypominają instynktowne związki zwierząt, pewien niespotykany w przyrodzie paradoks mają wprost wpisany w swoją strukturę. Oto bowiem człowiekowi bardziej niż na swoim dobru zależy na dobru jakiejś innej osoby, stawia ją niejako przed sobą, jest gotów poświęcić dla niej wszystko, co ma najcenniejszego. Takie skutki powoduje miłość – nie spotykamy takich postaw w świecie przyrody, tylko osoba nawiązuje z innymi osobami relacje o tak wyjątkowym charakterze.

Teoria relacji osobowych dopełnia ujęcie osoby w tekstach św. Tomasza. Tradycyjnie jeszcze mówi się w filozofii o skutkach wyjątkowej struktury bytu osobowego. Te skutki to autonomia osoby (*ens in se*) i podmiotowość osoby (*ens per se*). Autonomia osoby oznacza, że jest ona wyposażona w podstawy niezależnego poznawania (intelekt) i decydowania (wola). Natomiast podmiotowość ozna-

cza, że osoba jest autorem swoich działań poznawczych i decyzyjnych.

Przedstawione cechy osoby stanowią nie tylko o jej wyjątkowej pozycji wśród bytów (określanej jako godność osoby), ale także implikują uprawnienia osoby, sytuujące się w obrębie prawa naturalnego. Poznanie intelektualne, którym dysponuje osoba, powoduje, że jej naturalnym prawem jest prawo do prawdy, jej poznawania, dowiadywania się, swobody jej poszukiwania. Posiadanie woli implikuje wolność osoby, jej prawo do stanowienia o sobie, do dowolnego wyboru drogi życiowej, swobody działań szczegółowych, relacji z innymi, postępowania w różnych sprawach. Oczywiście, wolność tak rozumiana wiąże się zawsze z odpowiedzialnością za podejmowane działania. Zwracał na to szczególną uwagę Karol Wojtyła, odnosząc to do postępowania osób wiążących się miłością. Ciekawie też sformułował implikację, jaka wynika z faktu nawiązywania przez osobę relacji osobowych. Nazwał ją „normą personalistyczną”, która mówi, iż „osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość”⁴.

Intelekt i wola

Poznanie intelektualne i wolne postępowanie realizują się w człowieku dzięki wyposażeniu go w podmioty (swoiste narzędzia), umożliwiające mu te działania, oraz dzięki nabywaniu przez człowieka umie-

jętności posługiwania się tymi narzędziami. Owe narzędzia nazwano „władzami” a umiejętności posługiwania się nimi – „sprawnościami”. Władzami poznawczymi w człowieku są intelekt czynny (*intel-*

⁴ K. Wojtyła, *Miłość i odpowiedzialność*, Lublin, 1986, s. 42. Zob. też: K. Goszcz, A. Andrzejuk, *Norma personalistyczna jako sposób ochrony osób w książce „Miłość i odpowiedzialność” Karola Wojtyły*, w: *Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II*, prac. zbior., red. J. Czartoszewski, Warszawa 2006, s. 185 – 191.

lectus agens) i intelekt możliwościowy (*intellectus possibilis*). Władzę decydowania nazwano wolą (*voluntas*). Ich działania powiązane są – i to wielopłaszczyznowo – z funkcjonowaniem ciała i zmysłów. Intelekt czynny „operuje” w poznawczej sferze zmysłowej, wola ma nieustanny kontakt z uczuciami. Powoduje to określone konsekwencje dla ludzkiego działania i dodatkowo je komplikuje⁵.

Dla moralności zasadnicze znacznie mają sprawności (czyli umiejętności) władz intelektualnych. Tomasz dzieli je na dwie grupy: 1. sprawności odnoszące się do poznania (tzw. sprawności teoretyczne) i 2. sprawności kierujące postępowaniem (tzw. sprawności praktyczne). Interesujące jest, że według Akwinaty intelekt nabywa zarówno sprawności poznawczych teoretycznych, jak i praktycznych, domeną zaś woli są wyłącznie sprawności praktyczne, które jednak mają taką cechę, że nie mogą być użyte źle (takie użycie jest po prostu ich zaprzeczeniem, jak niesprawiedliwość jest zaprzeczeniem sprawiedliwości). Mają więc one pozycję zalet moralnych, czyli cnót.

Katalog tych sprawności u św. Tomasa – zgodnie z naturą samej filozofii – rozpoczyna się od rzeczy najbardziej podstawowych. W dziedzinie sprawności poznawczych intelektu taką najbardziej podstawową jest sprawność pierwszych zasad poznania (*intellectus principiorum*). Nabywamy tej sprawności już we wczesnym dzieciństwie, ucząc się, że jedna rzecz nie jest zarazem drugą rzeczą, iż nie ma stanów pośrednich pomiędzy „być” i „nie być”, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Są to

umiejętności tak podstawowe, że z ich funkcjonowania w naszym poznaniu nawet nie zdajemy sobie sprawy. Możemy jednak sobie wyobrazić skutki ich braku; uniemożliwiłyby one jakiegokolwiek poznanie, gdyż myliliśmyby rzeczy ze sobą, nie odróżnialiśmyby fikcji od rzeczywistości, nie potrafilibyśmy wskazać na przyczyny najprostszych zjawisk oraz przewidzieć ich skutków. Sprawność wiedzy (*scientia*) sprowadza się właściwie do umiejętności odpowiadania na pytanie: Co to jest? Jest to pytanie o istotę rzeczy. W odpowiedzi na to pytanie chodzi o wskazanie na tę istotę rzeczy, a nie na jej przypadłość. Jest to zatem umiejętność odróżniania tego, co ważne w danej sprawie, od tego, co nieważne, selekcji materiału poznawczego, jego streszczenia. Mądrość (*sapientia*) – szczególnie wtedy, gdy odnosi się do poznania – jest umiejętnością odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Jest więc wskazaniem na przyczyny obserwowanych skutków. Mądrość można więc nazwać sprawnością diagnostyczną lub analityczną, jeśli diagnozę lub analizę będziemy rozumieli jako wskazywanie na zasady lub przyczyny. Tomasz dopowiada, że tak rozumiana mądrość może być cnotą intelektualną, gdy przekracza przedmioty poszczególnych nauk i swoiście je „osądza”. Chodzi o to, że jest to umiejętność człowieka, który będąc np. fizykiem, chemikiem, filozofem lub teologiem potrafi uporządkować dziedzinę, którymi się zajmuje i przypisać je do właściwych aspektów poznania rzeczywistości. Dlatego Tomasz napisał, że głównym zadaniem mędrca jest porządkowanie⁶. Można nawet powiedzieć, że mądrość

⁵ Szerzej na ten temat w książce *Tomasz z Akwinu jako filozof*, Warszawa 2017, s. 52-79.

⁶ Na początku *Summy filozoficznej*. Korzystam z: Święty Tomasz z Akwinu, *Prawda wiary*

jest cnotą „interdyscyplinarną” lub „meta-przedmiotową” (żeby użyć modnych dziś w filozofii terminów).

W odniesieniu do postępowania – podobnie – sprawność pierwszych zasad praktycznych (prasumienie, *synderesis*) jest absolutnie podstawowa i niezbędna do normalnego funkcjonowania w życiu i polega po prostu na „chceniu” dobra i „niechceniu” zła – przynajmniej dla siebie samego. Chodzi o fundamentalne odróżnienie dobra od zła. Nie jest to jeszcze „cała” moralność, ale budowanie jakiegokolwiek moralności nie jest możliwe bez tej podstawowej umiejętności. Wydaje się więc, że trafnie nazwano po polsku tę sprawność prasumieniem. Kolejną sprawnością intelektu, odnoszącą się do postępowania, jest roztropność (*prudencia*). Nazwano ją nawet w tradycji „właściwą racją postępowania” (*recta ratio agibilium*), gdyż polega ona na doborze odpowiednich środków do osiągnięcia obranego celu. Tomasz pisze, że cel życia człowieka jest obiektywny, nie wymyślamy go sobie, odkrywa go zatem mądrość, jako najważniejsza sprawność teoretyczna. Drogi do tego celu mogą być jednak różne. Ich wybór, a także wybór poszczególnych etapów tych dróg, należy do roztropności. Podobną sprawnością w odniesieniu do wytwarzania jest sztuka (*ars*), przy czym owo wytwarzanie jest tutaj rozumiane bardzo szeroko: stanowi je każde utrwalenie jakiejś myśli w materiale fizycznym. Wytworem sztuki będą więc przedmioty użytkowe, ale także tekst, przemówienie, muzyka, obraz. Sztuka zatem jest tu rozumiana znacznie szerzej niż dzisiejsza „działalność artystyczna”.

Cnoty woli Tomasz z Akwinu ujmuje w cztery grupy, przyporządkowane tzw. cnotom kardynalnym: roztropności, sprawiedliwości, męstwu i umiarkowaniu. Pierwszą rzeczą, która może nas tu zdziwić, to ponowne pojawienie się roztropności, która pojawiła się już poprzednio jako sprawność intelektu. Tomasz nie zmienia swoich wcześniej wyrażonych poglądów, umieszczając roztropność – za pewną tradycją – wśród cnot woli. Podkreśla, że jest to ciągle w istocie swej cnota intelektualna, ale ponieważ kieruje ona ludzkim postępowaniem, a ostateczną instancją decydująca o tym postępowaniu jest wola, więc roztropność stanowi swoisty pas transmisyjny między intelektem i wolą. Możemy z tego punktu widzenia nazwać ją nawet cnotą współpracy intelektu i woli. Tak rozumiana roztropność jest omawiana przez Tomasza bardzo szeroko i właściwie jego *Traktat o roztropności* można by określić jako podręcznik zarządzania. Sprawiedliwość (*iustitia*) jest cnotą regulującą relację między osobami. Polega więc ona na „stałej woli oddania każdemu, co mu się słusznie należy”. Z istoty swej jest to zatem cnota wolitywna, gdyż polega na wspomnianej woli oddania każdemu, tego co mu się należy, ale – widzimy jasno – że akt tej cnoty uzależniony jest od ustalenia, co się komuś od nas słusznie należy. To ustalenie musi być dziełem rozumu. Sprawiedliwość w związku z tym nie może dobrze funkcjonować bez poprawnego działania intelektu. Męstwo (*fortitudo*) i umiarkowanie (*temperantia*) to cnoty odnoszące się w szczególny sposób do uczuć. Męstwo jest przezwycięzaniem strachu, gdy trzeba sta-

wić czoło jakiemuś niebezpieczeństwu, a także jest znośnięciem cierpień, gdy wymaga tego dobro jakieś osoby lub sprawy. Umiarkowanie reguluje uczucia odnoszące się do przyjemności. Ciekawym akcentem, jaki stawia Tomasz przy okazji omawiania tych dwu ostatnich cnót, są osobowościowe skutki ich posiadania. Może mniej umiarkowania, ale męstwa „nie widać” na co dzień wśród obserwowanych przez nas ludzi. W sytuacjach ekstremalnych okazuje się, że ktoś zachował się mężnie, a ktoś inny stchórzył. Podobnie jest z umiarkowaniem – nie wiemy, czy ktoś, kto nie je słodczy, świadomie się w tym ogranicza, a bardzo lubi słodczy, czy też po prostu ich nie lubi i nie je. Jednakże umiarkowanie owocuje szlachetnością człowieka (*honestas*), swoistą akurat-

nością we wszystkim, „duchową elegancją”, jak szlachetność określił Mieczysław Gogacz⁷. Męstwo z kolei skutkuje wielkodusznością (*magnanimitas*), czyli cnotą, która kieruje człowieka wyłącznie do spraw najwyższej wagi. Łatwo to zrozumieć, gdy uświadomimy sobie, że człowiek mężny, czyli ktoś, kto jest w stanie zaryzykować własnym życiem w obronie osób lub wspólnot, ma w życiu pewną wyraźnie zarysowaną hierarchię celów i wartości. Odróżnia więc rzeczy najważniejsze o tych tylko ważnych, a te od mniej ważnych i mało ważnych. Ostatecznie zabiega wyłącznie o te najważniejsze, co jest istotą wielkoduszności.

Wymienione sprawności i cnoty można przedstawić w następującym schemacie:

⁷ Zob. M. Krasnodębski, *W poszukiwaniu duchowej elegancji*, Chicago–Warszawa 2011, s. 15-16.

Przyglądając się temu schematowi, wyraźnie dostrzegamy, że św. Tomasz głosi hegemonię intelektu w naszym życiu moralnym. To bowiem intelekt nie tylko poznaje otaczającą nas rzeczywistość, ale jest także głównym „autorem” naszych działań. Jest to więc bez wątpienia intelektualizm etyczny, jednak nie taki jak Sokratesa, dla którego rozum był jednym pryncypium postępowania. Intelektualizm tomistyczny polega na uznaniu wspomnianej hegemonii inte-

lektu wśród władz człowieka. Ten bowiem u Tomasza nie zastępuje woli i nie zwalnia jej z obowiązku wybierania, jednak wszelkie dane do tych wyborów dostarcza intelekt. Bez tego wola jest ślepa. Dysponując danymi intelektualnymi wola może je oceniać, może je odrzucić, zmuszając intelekt do dalszych poszukiwań, lub może się w ogóle nimi nie interesować i motywować się np. uczuciami. Bo to ostatecznie wola „decyduje i ryzykuje”⁸.

Poznawanie i postępowanie

Ta hegemonia intelektu przejawia się u św. Tomasza także w opisie struktury ludzkiego postępowania⁹. Akt owego postępowania rozważa kompleksowo, unikając jednostronności, która była udziałem wielu poprzedników Akwinaty, jak choćby wspomnianego Sokratesa, który w intelekcie widział jedyne pryncypium postępowania moralnego, czy Abelarda, który przeakcentował znaczenie intencji czynu, przez co zminimalizował znaczenie jego skutków. Tomasz także – co już wielokrotnie zaznaczono – podziela intelektualizm etyczny w stylu Arystotelesa, przeciwstawiając się tym woluntaryzmowi św. Augustyna, św. Anzelma i wielu innych. Ten woluntaryzm traktował bowiem wolę, władzę decyzyjną, jako władzę dominującą w człowieku,

hegemoną wśród władz ludzkich, uzależniającego od siebie nie tylko władze zmysłowe, lecz także intelekt. W tomizmie jest odwrotnie: tym hegemonem wśród władz ludzkich jest intelekt.

Akt ludzkiego postępowania opisuje Tomasz w ramach swojej filozofii bytu (metafizyki), pytając o jego materię, formę, przyczynę i przypadłość. Materię czynu pojmuję najszerzej, uważając, że jest nią samo podjęcie czynu, jego zaistnienie. Przeciwnieństwem będzie więc tu zaniechanie, niepodjęcie działania. Formą czynu jest jego przedmiot, a więc to, czego dokonaliśmy w ramach tego czynu, czyli jego skutek. Tomasz uważa, że tę formę czynu określa intelekt, podobnie jak jego okoliczności, które w odniesieniu do postępowania mają pozycję przypadłości. Przyczyną aktu

⁸ M. Gogacz, *Szkice o kulturze*, Kraków–Warszawa–Struga 1985, s. 79.

⁹ Chodzi oczywiście o działanie ludzkie (*actus humanus*), a nie wyłącznie działanie człowieka (*actus hominis*). Działania bowiem realizowane przez człowieka mogą być moralnie obojętne, jak trawienie czy spanie, natomiast działania ludzkie (nazywane tu postępowaniem), czyli takie które podejmuje człowiek jako byt rozumny i wolny (osoba), podlegają decyzji człowieka, a co za tym idzie, także ocenom moralnym.

postępowania jest jednak wola, która wybiera cel działania, akceptując lub nie akceptując wskazań intelektu, i podejmuje samo to działanie. Tu jest miej-

sce na intencję, czy wewnętrzne woli jej zamierzenie.

Zagadnienia te można zilustrować w poniższej tabeli:

RODZAJ DOBRA MORALNEGO	ELEMENT STRUKTURALNY BYTU	ELEMENT STRUKTURALNY CZYNU	PRZYCZYNA
rodzajowe	materia	działanie (<i>motus</i>)	istnienie (<i>esse</i>)
gatunkowe	forma	przedmiot	intelekt
przypadłościowe	przypadłości	okoliczności	intelekt
celowościowe	przyczyna	cel	wola

Odnosząc te ustalenia do problemu oceny ludzkiego postępowania, Tomasz pisze, że na dobro moralne czynu składają się cztery wymienione elementy¹⁰:

- 1) dobro rodzajowe, ze względu na to, że działanie jest bytem przypadłościowym i wobec tego przysługuje mu dobro jako własność bytu;
- 2) dobro gatunkowe, zależące od przedmiotu postępowania, a ten – jak pamiętamy – zależy od intelektu;
- 3) dobro okolicznościowe, wynikające z okoliczności (mających pozycję przypadłości) dokonywania czynu;
- 4) dobro celowe, zasadzające się na zamierzeniu, jakie wobec czynu ma wola.

Tomasz pisze, że określone działanie może mieć jedną z wymienionych postaci dobra, a niedomagać w innym. Może być na przykład czynność dobra ze względu na swój przedmiot i okoliczności, a będzie się zwracała do niedobrego celu, albo odwrotnie. Jako przykład podaje udzielenie jałmużny dla własnej chwały. Sam

czyn, jego przedmiot, czyli wspomnienie potrzebującego, także nawet okoliczności jego dokonania mogą być dobre i stosowne, jednak wewnętrzna egoistyczna intencja ofiarodawcy powoduje, że ów czyn nie jest całkowicie dobry pod względem moralnym. Dlatego Tomasz przypomina starą zasadę sformułowaną przez Pseudo-Dionizego, że „każdy jednostkowy brak powoduje zło, podczas gdy dobro zachodzi tylko wtedy, gdy wszystkie jego warunki są spełnione”¹¹. Zasadniczo więc dla Tomasza tylko to działanie jest naprawdę dobre, które ma to poczwórne dobro.

Kluczowa rola intelektu (lub rozumu) w naszym postępowaniu nie powinna nam jednak przysłonić woli, która ostatecznie „decyduje i ryzykuje”. Można więc powiedzieć, że intelekt zachowuje się jak doradca, ekspert, analityk, przygotowujący dane dla decydenta. Jednak to ów decydent, czyli wola w człowieku, podejmuje decyzję i za nią odpowiada. Pamiętamy, że dla Arystotelesa o charakterze ludzkiego po-

¹⁰ *Summa Theologiae*, I-II, 18.

¹¹ *Summa Theologiae*, I-II, 18, a. 4, ad 2. *Quilibet singularis defectus causat malum, bonum autem causatur ex integra causa* (ut Dionysius dicit, IV cap. de Div. Nom.). Podaję w tłumaczeniu o. Feliksa Wojciecha Bednarskiego OP, zob. Św. Tomasz z Akwinu, *Summa teologiczna*, I-II, q. 1–21, t. 9, *Cel Ostateczny, czyli szczęście oraz uczynki ludzkie*, tłum. F. W. Bednarski, Londyn 1963.

stępowania decydował cel. Ten cel, według Tomasza, przyczynuje postępowanie, a władzą, która go określa, jest właśnie wola. I nawet jeśli dobro postępowania człowieka zależy w dużej mierze od intelektu, to jednak dobro i zło moralne decyduje się w woli. Intelekt może błędzić, może się pomylić, może nie być dostatecznie dobrze przygotowany (usprawniony) do kierowania postępowaniem człowieka w takiej lub innej dziedzinie, jednak to wola chce dobra lub go nie chce. Dlatego Tomasz pisze, że samego człowieka ocenia się moralnie na podstawie jego woli – pragnie ona dobra moralnego, czy raczej jej na tym dobru nie zależy.

Skomplikowaną wzajemną zależność intelektu i woli dobrze opisuje dwudziesta pierwsza tzw. teza tomistyczna. Mówi ona, że

- wola nie wyprzedza intelektu, lecz postępuje za nim;
- pożąda ona w sposób konieczny do tego, co przedstawia intelekt jako dobro zaspokajające całkowicie jej pożądanie;
- jednak wybiera w wolny sposób między różnymi innymi dobrami, które jej przedkłada intelekt;
- dlatego wybór następuje po ostatnim sądzie praktycznym;
- to wola sprawia, że ten sąd jest ostatni¹².

Konkretyzacją tych zasad jest opracowany przez Jacka Woronieckiego na podstawie Tomaszowego *Traktatu o uczynkach*

schemat podejmowania decyzji¹³. Dobrze obrazuje on zarówno hegemonię intelektu w ludzkim życiu moralnym, jak i wzajemną zależność intelektu i woli w kierowaniu postępowaniem człowieka. Punktem wyjścia tego schematu jest przyjęcie, że akt intelektu zawsze poprzedza akt woli, czyli poznanie jest zawsze przed wybieraniem. Ponadto poznanie polega zawsze na odbieraniu informacji, jest zatem w swej istocie bierne. Po prostu władze poznawcze otwierają się na poznawany przedmiot i chcą uzyskać o nim jak najwięcej informacji. Nie tworzą tych informacji, nie manipulują nimi, tylko się swoiście nimi wypełniają. Aktywnym zareagowaniem na to, co poznane, jest działanie woli – akceptacja, wybieranie, odrzucanie, chcenie. Zawsze jednak kolejność jest taka: najpierw poznanie, potem decydowanie. Wydaje się to oczywiste, jednak w życiu często tak nie jest. Mamy jako ludzie skłonność to szybko go przerywania procesu nabywania informacji i zastępowania poznawczego skupienia działaniem wyobraźni – marzeniem – jak określił to zjawisko Władysław Tatarkiewicz¹⁴. Prowadzi to do różnych problemów, a czasem nawet życiowych katastrof, bo spróbujmy wejść na wymyślone drzewo, gdy zamiast staranie je obejrzyć i ocenić stan jego konarów, zaczniemy wymyślać, jakie powinno być.

¹² E. Hugon, *Zasady filozofii. Dwadzieścia cztery tezy tomistyczne*, tłum. A. Żychliński, Poznań 1925, s. 146-153.

¹³ J. Woroniecki, *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, Lublin 1986, s. 104.

¹⁴ „Marzenie jest naturalnym stanem i niewątpliwą potrzebą umysłu ludzkiego. I nie tylko u ludzi młodych i sentymentalnych. Jednakże nie zawsze jest możliwe: to, co istnieje, działa silniej od tego, co nie istnieje, teraźniejszość jest na ogół silniejsza od wspomnień i marzeń. Życie praktyczne zmusza nieustannie, by skupiać się na nim i reagować na nie, jeśli nie chcemy utracić swego stanu posiadania”. W. Tatarkiewicz, *Skupienie i marzenie*, w: tenże, *Pisma zebrane*, t. 2, *Droga przez estetykę*, Warszawa 1972, s. 71.

Wspomniany schemat Jacka Woronieckiego rozpoczyna, zgodnie z naturą filozofii, od rzeczy naprawdę podstawowych. Autor nazwał ten etap „przygotowaniem”. Polega ono na tym, że intelekt poznaje jakiś przedmiot i ocenia pozytywnie lub negatywnie (np. jako korzyść lub zagrożenie). Jest to bardzo wstępny „pomysł”. Takich dobrych pomysłów można mieć wiele. Pomysł bowiem sam się nie zrealizuje. Potrzebny jest do tego impuls woli, który nazwano „upodobaniem”. Oznacza ono, że spośród różnych pomysłów jakiś „spodobał się” nam i będziemy próbować go realizować. To upodobanie jest działaniem woli. Uruchamia ono kolejny etap procesu decyzyjnego – zamierzenie. Intelekt na tym etapie intensywnie myśli o swoim pomysle – konkretyzuje zadanie osiągnięcia go, czyli czyni go celem do osiągnięcia. Nazwano to „zamyśłem”, który w życie wciela wola, gdy ma „zamiar” zrealizowania go. Teraz następuje szczegółowe rozważenie dróg realizacji powziętego zamiaru. Intelekt „namyśla się” nad sposobami jego reali-

zacji. Decyzja należy do nas, czyli do naszej woli. Jest ona swoście dwuetapowa: najpierw wola odrzuca możliwości skrajne, niemożliwe do zrealizowania, pozostawiając nam zazwyczaj dwie ewentualności, które stają się przedmiotem „rozmyślenia”, polegającego na zebraniu i rozważeniu wszystkich wad i zalet każdej z nich. Gdy zdecyduje się na którąś z nich, pozostaje nam „wykonanie” powziętych decyzji. Rozum mówi: zabieraj się do roboty! co nazwano słusznie „rozkazem”. Ale ileż to razy próbowaliśmy sobie coś kazać i nic z tego nie wyszło. Wola musi chcieć wykonać ten „rozkaz”, czyli skłonić człowieka do wysiłku. Gdy cel zostanie osiągnięty – jesteśmy zadowoleni (tutaj Woroniecki odwraca kolejność aktów intelektu i woli i podkreśla, że wola pierwsza cieszy się z uzyskania zamierzonego celu, nie oglądając się tym razem na intelekt). Rozum jednak podchodzi do sprawy bardziej chłodno i ocenia przebieg działania i jego skutki.

Opisany proces podejmowania decyzji można ująć w tabeli:

	ROZUM	WOLA
	A. PRZYGOTOWANIE	
1	Pomysł osiągnięcia przedmiotu (jako dobrego) lub uniknięcia go (jako złego)	Upodobanie w przedmiocie (lub niechęć do niego)
	B. ZAMIERZENIE	
2	Zamyśł - myśl o przedmiocie jako celu	Zamiar osiągnięcia go
3	Namyśł - rozważenie środków do osiągnięcia celu	Przyzwolenie na użycie jednych środków, a odrzucenie innych
4	Rozmyśł - rozsądzenie między środkami	Wybór jednego z nich
	C. WYKONANIE	
5	Rozkaz - postanowienie, czyli zarządzenie czynu	Wykonanie czynne
6	INNE WŁADZE: Wykonanie bierne	
7	Osąd przebiegu wszystkich czynności	Zadowolenie z osiągniętego celu

Prasumienie i sumienie

Dotychczas omawiane kryteria postępowania były swoiście zewnętrzne. Cztery warunki dobra moralnego czynu łatwo obserwować z zewnątrz, są one niejako obiektywne i choć możemy je odnieść do siebie samego, to zawsze wtedy stajemy niejako obok i staramy się z pozycji obserwatora zobiektywizować ocenę swojego postępowania. Nie inaczej jest z procesem podejmowania decyzji ujętym w omówionym schemacie, skonstruowanym z pozycji obserwowanych skutków, a nie wewnętrznego zmagania się z kolejnymi etapami procesu decyzyjnego. A jednak dla człowieka najważniejszy jest „mechanizm” podejmowania własnych decyzji. To one bowiem sprawiają wahanie przed ich podjęciem, niepewność w trakcie wykonywania i niepokój o ostateczny wynik po wykonaniu. „Miejscem”, gdzie to wszystko się dzieje, jest sumienie. Celowo napisano wyraz „miejsce” w cudzo-słowie, ponieważ sumienie nie jest jakąś osobną władzą człowieka czy nawet przypadłością. Dla Tomasza z Akwinu jest ono sądem intelektu na temat naszego postępowania¹⁵. A jest to sąd szczególnie, gdyż jego zadaniem jest zastosowanie ogólnych norm moralności do konkretnego działania w jakiejś jednostkowej sytuacji, z jej uwarunkowaniami „tu i teraz” i w niekiedy ogromnie skomplikowanych okolicznościach, a czasem także przy braku dostatecznej liczby danych. Jednak nie mamy innego wyjścia: jesteśmy zdani na nasze sumienie. Wiedział dobrze o tym

Akwinata, gdy w swojej etyce ocenę moralną konkretnego czynu ludzkiego całkowicie uzależnił od jego zgodności z sumieniem, nawet błędnym, niedoinformowanym, błędzącym. Determinacja, z jaką to czynił, nie powinna nas jednak zmylić; Tomasz nie głosił subiektywizmu moralnego, gdyż z mocą podkreślał, że jesteśmy także odpowiedzialni za „kształt” swego sumienia. Co więcej, uważa, że pewnych rzeczy nie można usprawiedliwiać zgodnością z własnym błędnym sumieniem, gdyż są one znane wszystkim i ich nieznanie nie usprawiedliwia człowieka. Tak jest z normami prawa naturalnego oraz obowiązkami stanu (np. zawodowymi).

Wspominano już, że podstawą sądu sumienia jest sprawność odróżniania dobra od zła, którą nazywa się z grecka synderezą lub po polsku prasumieniem. Jest to umiejętność fundamentalna, tak podstawowa, że bez niej jest możliwe nie tylko funkcjonowanie moralne, lecz i funkcjonowanie w ogóle. Stanie się to oczywiste, gdy wyobrazimy sobie, że ktoś nie odróżnia tego, co mu szkodzi, od tego, co jest dlań korzystne. Wskazuje to na brak podstawowego dla każdej istoty żywej instynktu samozachowawczego. Prasumienie jednak – jak już wspomniano – stanowi fundament moralności, ale nie jest wystarczające, aby moralnie postępować. Bo nie wystarczy chcieć dobrze, trzeba bowiem jeszcze wiedzieć, co jest dobre. Ta wiedza zastosowana do nasze-

¹⁵ Szerzej na temat Tomaszowej koncepcji sumienia można przeczytać w: J. Krokos, *Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu*, Warszawa 2004 oraz J. Zatorowski, *Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu – jej źródła i kontynuacje*, Warszawa 2013.

go działania jest właśnie sumieniem. Wskazuje na to nawet etymologia tego słowa, wszak „sumienie” oznacza „z umienia”, czyli z pewnej wiedzy¹⁶. Oznacza ono dla Akwinaty „samo działanie, które stanowi zastosowanie pewnej sprawności lub pewnej wiedzy do jakiegoś jednostkowego działania”¹⁷. Warto tu zwrócić uwagę, że Tomasz dostrzega w obrębie aktu sumienia różne sprawności (nie tylko więc sprawność pierwszych zasad postępowania) i różne rodzaje wiedzy (w zależności – jak należy mniemać – od rodzaju wykonywanej czynności). Mieczysław Gogacz uważa, że prawidłowy sąd moralny uwarunkowany jest przez trzy pryncypia: prasu- mienie, jako skierowanie do dobra, kontemplację, jako miłującą i zaangażowane poznawanie prawdy, i mądrość, jako wskazanie na dobro z pozycji poznanej prawdy¹⁸.

Działanie sumienia odbywa się w trzech zasadniczych porządkach. Święty Tomasz pisze, że sumienie

o czymś zaświadcza, do czegoś pobudza lub zobowiązuje, wreszcie usprawiedliwia lub oskarża¹⁹. Sumienie bowiem kieruje naszym postępowaniem, podpowiadając nam, jak powinniśmy postąpić, czuwa nad naszym postępowaniem „w czasie teraźniejszym”, a gdy już coś zrobimy, to ocenia nasze postępowanie. Pierwszą i ostatnią z wymienionych funkcji sumienia nazwano w późniejszej tradycji „sumieniem przeduczynkowym” i „sumieniem pouczynkowym”. Sumienie przeduczynkowe działa zgodnie z metodą naukowego poszukiwania (*via inveniendi*), czyli z zasad wyprowadza wniosków. Sąd takiego sumienia jest więc wynikiem dedukcji, którą Mieczysław A. Krąpiec nazywa nawet „sylogizmem moralnym”²⁰. Polega ona na tym, że ogólne zasady moralne nasz rozum zastosowuje do konkretnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Wynik tego „zastosowania” jest wnioskiem rozumowania, czyli sądem sumienia. Można ten sylogizm przedstawić następująco:

¹⁶ Podobna etymologia zachodzi także w języku łacińskim, wyraz *conscientia* Akwinata wyjaśnia jako *cum alio scientia*, czyli „z jakiejś wiedzy”. *Summa Theologiae* I-II, q. 79, a. 13, co. Zwrócić można uwagę, że w językach nowożytnych ta prawidłowość została zachowana: *syneidos, conscientia, Gewissen, sowiest*.

¹⁷ *De veritate* q. 17, a. 1, co. „Nominat ipsum actum, qui est applicatio cuiuscumque habitus vel cuiuscumque notitiae ad aliquem actum particularem”.

¹⁸ M. Gogacz, *Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki*, Warszawa 1991, s. 172-177; tenże, *Wprowadzenie do etyki chronienia osób*, Warszawa 1998, s. 11-14.

¹⁹ *Summa Theologiae*, I, q. 79, a. 12 c.

²⁰ M. A. Krąpiec, *Ja-człowiek*, wyd. 5, Lublin 1991, s. 313.

Odwrotna sytuacja jest wtedy, gdy sumienie ocenia nasze już dokonane działania. Funkcjonowanie sumienia przypomina wtedy rozumowanie indukcyjne („od szczegółu do ogółu”). Tomasz mówi, że gdy oceniamy działanie już dokonane, posługujemy się metodą konstruowania sądów (*via iudicandi*), czyli z obserwowanych skutków wyprowadzamy ogólne zasady. Ocena negatywna naszego postępowania rodzi się wtedy, gdy zasady postępowania, jakie można by wprowadzić na podstawie naszych działań są niezgodne z normami moralności.

W swoim działaniu rozum ludzki może popełniać błędy – i to zarówno we

wnioskowaniu dedukcyjnym, jak i indukcyjnym. W odniesieniu do moralności przekłada się to na błędy sumienia. Tomasz dość dużo miejsca im poświęca, rozważając zawinioną i niezawinioną ignorancję człowieka, o czym już wspomniano. Oczywiście, nasze postępowanie ostatecznie zależy od woli, która może kierować się sądem sumienia, ale można także go zignorować, np. pod wpływem emocji – pożądania lub strachu. Wszystko to powoduje, że kierowanie naszymi działaniami jest dość złożone – podobnie złożone jest ich późniejsze ocenianie.

* * *

Etykę Tomasz – jak wspomniano – chętniej określa jako „filozofię moralną”, przez co zdaje się wskazywać na fakt, że chodzi tu o naukę o moralności, która stanowi integralną część filozofii. Jako taka traktuje o zasadach (pryncypiach), w przypadku etyki są to zasady wyboru dobra moralnego. W ten sposób Akwinata określa przedmiot etyki. Jest on różny od przedmiotów innych dyscyplin filozoficznych. Możemy więc powiedzieć, że etyka jest autonomiczna pod względem przedmiotu. Współcześnie szeroko podejmowany był temat autonomii etyki lub nawet jej „niezależności” od innych nauk i nawet od samej filozofii. Zwolennicy tych ujęć szukali dla etyki jej własnych punktów wyjścia i wskazywali na tzw. doświadczenie moralności lub nawet obyczajowość jako na źródła filozoficznej nauki o moralności. Tomasz widzi to nieco inaczej; punktów wyjścia

refleksji etycznej upatruje w filozofii pierwszej (metafizyce) oraz w filozofii człowieka (antropologii filozoficznej). Etyka w jego ujęciu jest autonomiczna przedmiotowo, lecz metodologicznie zależna jest od metafizyki i antropologii.

Jeśli chodzi o antropologiczne podstawy etyki to są nimi, według Tomasza, konsekwencje natury człowieka jako bytu osobowego. Przy czym warto zaznaczyć, że temat osoby i relacji osobowych wykracza poza filozofię człowieka, gdyż osoba jest także Bóg, który nawiązuje z innymi osobami relacje osobowe. W ramach filozofii człowieka badamy te konsekwencje bycia osobą, które odnoszą się do bytu ludzkiego. Wpływają one bowiem w sposób zasadniczy na ludzką moralność. Są to: jednostkowość, rozumność, wolność oraz wspomniane już relacje osobowe. Konsekwencjami tej osobowej struktury w człowieku jest

posiadanie intelektu i woli, co przekłada się na poznanie intelektualne i wolne decydowanie. Sam „mechanizm” postępowania, które jest zawsze jednostkowe

i indywidualne, wyjaśnia Akwinata sumieniem, które w jego etyce stanowi podmiotowe pryncypium moralności.

Anthropological foundations of ethics

Keywords: ethics, human person, Thomas Aquinas, intellect, will, conscience

The belief in the uniqueness of man was shared by many philosophers who have represented different ways of thinking. Plato recognized man as a soul imprisoned in the body. The world of gods and ideas was the homeland of the soul, whereas soul was only a pilgrim in earthly world. Using empirical cognition in accordance with a methodology Aristotle claimed that a man is a rational animal. This rationality was so special to Aristotle that he regarded it as divine. Thomas Aquinas inherits the Aristotelian tradition, enriched by the views of Cicero, Augustine and Arab philosophers. Ethics is most often described as „moral philosophy”, which seems to indicate that it is about the science of morality, which is an integral part of philosophy. As such, it deals with principles. In the case of ethics these are the principles of choosing the moral good. In this way Aquinas defines the subject of ethics. It is different from the subjects of other philosophical disciplines. In Aquinas's approach, ethics is autonomous in terms of subject, but methodologically it depends on metaphysics and anthropology. Also, the starting points of ethical

reflection lies in first philosophy (metaphysics) and human philosophy (philosophical anthropology).

According to the anthropological foundations of ethics, these are, according to Thomas, some consequences of human nature as a personal being. At the same time, it is worth noting that the topic of a person and personal relationships goes beyond human philosophy, because God is also a person who establishes personal relationships with other persons. As part of human philosophy, we examine the consequences of being a person that relate to human existence. They have a significant impact on human morality. These are: individuality, rationality, freedom and the already mentioned personal relationships. The consequences of this personal structure in man is having intellect and will, which results in intellectual cognition and free decision making. The very „mechanism” of behavior, which is always individual, is explained by Aquinas by the means of his concept of conscience, which in his ethics is the subjective principle of morality.

Bibliografia

1. Andrzejuk A., *Tomasz z Akwinu jako filozof*, wyd. 2, Warszawa 2019.
2. Gogacz M. (red.), *Subsystemacja i osoba według św. Tomasza z Akwinu*, seria: Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 8, Warszawa 1987.
3. Gogacz M., *Ku etyce chronienia osób. Wokół podstaw etyki*, Warszawa 1991.
4. Gogacz M., *Szkice o kulturze*, Kraków–Warszawa–Struga 1985.
5. Gogacz M., *Wprowadzenie do etyki chronienia osób*, Warszawa 1998.
6. Goszcz K., Andrzejuk A., *Norma personalistyczna jako sposób ochrony osób w książce „Miłość i odpowiedzialność” Karola Wojtyły*, w: *Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II*, red. J. Czartoszewski, Warszawa 2006, s. 185-191.
7. Hugon E., *Zasady filozofii. Dwadzieścia cztery tezy tomistyczne*, tłum. A. Żychliński, Poznań 1925.
8. Kaczorek M., *Teoria osoby w „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu*, w: Opera Philosophorum Medii Aevi, t. 8, red. M. Gogacz, Warszawa 1987, s. 107-195.
9. Kapusta J., *Plus minus. Podręcznik myślenia*, Poznań 2014.
10. Krasnodębski M., *W poszukiwaniu duchowej elegancji*, Chicago-Warszawa 2011.
11. Krąpiec M. A., *Ja-człowiek*, wyd. 5, Lublin 1991.
12. Krokos J., *Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu*, Warszawa 2004.
13. Tatarkiewicz W., *Skupienie i marzenie*, w: tenże, *Pisma zebrane*, t. 2, *Droga przez estetykę*, Warszawa 1972.
14. Tomasz z Akwinu, *Prawda wiary chrześcijańskiej*, t. 1. tłum. Z. Włodek i W Zega, Poznań 2003.
15. Tomasz z Akwinu, *Quaestiones disputate De veritate*, w: <http://www.corpusthomisticum.org/> [sierpień 2019].
16. Tomasz z Akwinu, *Summa Teologiczna*, I-II, q. 1 – 21, t. 9, *Cel Ostateczny, czyli szczęście oraz uczynki ludzkie*, tłum. F. W. Bednarski, Londyn 1963.
17. Wojtyła, *Miłość i odpowiedzialność*, Lublin, 1986.
18. Woroniecki J., *Katolicka etyka wychowawcza*, t. 1, Lublin 1986.
19. Zatorowski J., *Synderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu – jej źródła i kontynuacje*, Warszawa 2013.